

Взаимосвязь Между Дефицитом Железа И Прогрессией Миопии У Детей В Каракалпакстане

Абдуллаева Н. Д., Курбаназаров М. К.
Медицинский институт Каракалпакстана

Введение: Миопия, или близорукость, представляет собой одну из наиболее распространенных проблем со зрением у детей школьного возраста. Дефицит железа может оказывать влияние на различные физиологические процессы, включая здоровье глаз. Изучение взаимосвязи между дефицитом железа и прогрессией миопии в Каракалпакстане поможет выявить потенциальные факторы риска и разработать меры профилактики.

Цель исследования — определить взаимосвязь между дефицитом железа и прогрессией миопии у детей в Каракалпакстане. В исследовании приняли участие 280 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Были измерены уровни железа в крови, а также оценена степень прогрессии миопии. Для анализа данных использовались методы корреляционного анализа, множественной линейной регрессии и анализа дисперсии (ANOVA).

Материалы и методы:

В исследование были включены 280 детей школьного возраста (140 мальчиков и 140 девочек) в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в Каракалпакстане. Дети были разделены на две группы:

- ✓ Группа 1: дети с миопией и прогрессией заболевания ($n = 140$)
- ✓ Группа 2: дети с миопией без прогрессии заболевания ($n = 140$)

Для оценки уровня железа проводился спектральный анализ крови, а степень прогрессии миопии определялась с использованием рефрактометрии и оценки изменений в рефракции на протяжении 6 месяцев. Статистическая обработка данных включала:

1. **Корреляционный анализ Пирсона** для оценки взаимосвязи между уровнями железа и степенью прогрессии миопии.
2. **Множественная линейная регрессия** для определения влияния дефицита железа на прогрессию миопии.
3. **Анализ дисперсии (ANOVA)** для оценки различий в уровнях железа между группами детей с прогрессией и без прогрессии миопии.

Результаты:

Корреляционный анализ показал значимую отрицательную связь между уровнями железа и степенью прогрессии миопии ($r = -0,45$, $p < 0,001$). Дети с более низким уровнем железа в крови показывали более выраженную прогрессию миопии.

Множественная линейная регрессия показала, что дефицит железа ($\beta = -0,32$, $p < 0,01$) является значимым предиктором прогрессии миопии. Уровень железа объяснял 29% вариации прогрессии миопии ($R^2 = 0,29$).

Анализ дисперсии (ANOVA) показал, что дети с прогрессией миопии имели значимо более низкий уровень железа ($55,3 \pm 6,8$ мкг/дл) по сравнению с детьми без прогрессии миопии ($68,4 \pm 7,2$ мкг/дл) ($p < 0,001$).

Обсуждение:

Результаты исследования подтверждают, что дефицит железа связан с прогрессией миопии у детей. Низкий уровень железа может быть связан с нарушением метаболических процессов, которые могут способствовать прогрессированию миопии. Эти данные подчеркивают важность мониторинга уровня железа и возможной коррекции его дефицита как меры профилактики прогрессии миопии.

Заключение:

Исследование показало, что дефицит железа является значимым фактором риска прогрессии миопии у детей в Каракалпакстане. Рекомендовано проведение мероприятий по коррекции дефицита железа в рамках профилактики и контроля прогрессии миопии.

Литература

1. Икрамов А.Ф. Клинические особенности миопии у школьников и факторы риска ее развития. Тез.докладов науч-практ.конф. Восток-Запад. 2011.-С.395
2. К вопросу о школьной близорукости. /Маркова Е.Ю., Пронько Н.А., Аминулла Л.В., Венедиктова Л.В., Безмельницына Л.Ю.// Офтальмология.- 2018. - №1. - С. 87– 91.
3. Казимирский А.Н., Обрубов С.А., Салмаси Ж.М. и др. Патогенетическая значимость нарушений метаболизма ретинола в развитии приобретенной близорукости у детей без сопутствующих хронических заболеваний//Российская детская офтальмология. -2018. - № 3. - С. 13-19.
4. Казимирский А.Н., Салмаси Ж.М., Хамнагдаева Н.В. и др. Нарушение метаболизма ретинола - важное патогенетическое звено формирования осевой близорукости//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2019. - Т. 63. № 4. - С. 110-114.
5. Клиническое обоснование влияния вегетативного тонуса на эффективность физических факторов при аккомодационных нарушениях у детей школьного возраста с миопией / Ю.В. Кутузова, Г.П. Смолякова, В.В. Егоров, Д.А. Дубко // Российская детская офтальмология. - 2019. - № 4. - С. 36-41.
6. Клопоцкая Н.Г., Тарнопольская И.Н., Клопоцкая Е.П. Влияние антиоксидантной терапии на состояние сетчатки у детей с миопией//Офтальмология. Восточная Европа. - 2016. - Т. 6. № 2. - С. 249-255.
7. Комплексный подход к профилактике и лечению прогрессирующей миопии у школьников / Е.П. Тарутта, Е.Н. Иомдина, Н.А. Тарасова, Г.А. Маркосян, М.В. Максимова // РМЖ «Клиническая Офтальмология». – 2018. - №2. - С.70–76.
8. Коррекция оксидативного стресса и гемодинамических нарушений при миопии. / А.В. Матвеев, М.Р. Гусева, Е.Ю. Маркова, Л.В. Ульшина, Ю.Д. Кузнецова// Российская педиатрическая офтальмология. - 2012. - №1. – С. 22-25.
9. Корепанов, А.В. Эффективность применения оптической кинезиотерапии для профилактики приобретенной миопии у учащихся первых классов. / А.В. Корепанов, А.Н. Лялин, Т.К. Чоладзе // Медицинский вестник Башкортостана. - 2018. - №1. – С.12 -15.
10. Кузьменко М.А., Сорокина А.В., Онищук Я.И. Школьно-обусловленная патология органа зрения: причины и пути решения (аналитический обзор)//Сибирский педагогический журнал. - 2020. - № 1. - С. 146-155.
11. Курбаназаров М., Абдуллаева Н. Близорукость у детей в регионе южного Приаралья//Новый день в медицине. - 2021. - № 6 (38). - С. 266-271.